

Подходы к оценке качества корпоративного управления в российских компаниях с государственным участием

Харчилава Х. П.

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация; leorem@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматривается необходимость комплексной оценки качества корпоративного управления в российских компаниях с государственным участием. Рассмотрена роль корпоративного управления в реализации программ долгосрочного и инновационного развития в российских компаниях с государственным участием. Приведены рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в указанных компаниях.

Ключевые слова: корпоративное управление, долгосрочная программа, программа инновационного развития, ключевые показатели эффективности развития, компании с государственным участием

Approaches to Quality of Corporate Management Assessment in the Russian Companies with the State Participation

Kharchilava Kh. P.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation; leorem@yandex.ru

ABSTRACT

In the article need of complex assessment of quality of corporate management for the Russian companies with the state participation is considered. The role of corporate management in implementation of programs of long-term and innovative development in the Russian companies with the state participation is considered. Recommendations about improvement of corporate management in the specified companies are provided.

Keywords: corporate governance, long-term program, innovative development program, key performance indicators of development, companies with state participation, state information system of industry

Основным препятствием развития российской экономики, по мнению автора, является недостаточное качество корпоративного управления. Как показывает мировой опыт, крупные компании и инвесторы, как правило, отдают приоритет качеству корпоративного управления в сравнении с финансово-экономическими показателями. В связи с этим для повышения рейтингов компаний, улучшения инвестиционного климата и большей интеграции в глобализационные процессы российское корпоративное управление необходимо совершенствовать в части следования общепринятым мировым стандартам.

К настоящему времени сформировались два подхода к корпоративному управлению. Первый отстаивают собственники и менеджеры компаний, второй — инвесторы. Существует мнение, что российская модель корпоративного управления практически не приспособлена как для инноваторов, так и инвесторов. Приоритет в системе корпоративного управления компаниями с госучастием вопросам стратегического менеджмента обусловлен необходимостью реализации долгосрочных

программ развития, инновационных и инвестиционных стратегий. В отличие от коммерческого сектора, стратегические документы государственно-корпоративного сектора (компании с государственным участием, госкорпорации и госкомпании) в основной массе находятся в стадии разработки.

Согласно иерархии отдельных направлений деятельности компаний, стратегическое планирование и управление занимает одно из первых мест в компаниях. На эффективность реализации функции стратегического управления в компаниях с государственным участием оказывают влияние следующие факторы:

- 1) процессы подготовки отчетности становятся ключевыми и определяющими для сохранения устойчивости команды топ-менеджеров в условиях постоянного формализованного контроля;
- 2) документы проходят множество этапов внутреннего и внешнего согласования;
- 3) процессо-ориентированность стратегического управления при недостаточности контроля и координации.

Федеральные министерства и федеральные органы, формирующие государственную политику в отраслях экономики, фактически могут принимать участие только в управлении компаниями, которые включены в спецперечень и перечень стратегических акционерных обществ и предприятий, а в отношении компаний, которые по различным причинам не входят в указанные спецперечни, но деятельность которых существенным образом влияет на развитие различных отраслей экономики Российской Федерации (промышленность, энергетика и др.), Росимущество фактически будет формировать позицию без учета отраслевой специфики и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на формирование и реализацию политики в соответствующей сфере ведения.

Кроме того, указанные нововведения не определяют функции федеральных органов исполнительной власти по управлению АО, преобразованными из ФГУП, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, и, следовательно, в период преобразования таких ФГУП в АО, федеральный орган исполнительной власти лишается возможности участвовать в управлении этими АО на период до включения их в этот перечень [2].

Необходимо отметить, что основы для формирования механизма оценки качества корпоративного управления в целях выявления «лидеров» и «аутсайдеров» среди компаний госсектора заложены в принципах корпоративного управления ОЭСР. В 1998 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими международными организациями инициировала глобальную программу создания универсальных стандартов и норм корпоративного управления, направленную на улучшение национальных систем корпоративного управления. В 1999 г. Совет ОЭСР принял Общие принципы корпоративного управления, в которых содержатся разъяснения относительно того, какие конкретные вопросы и проблемы должны быть отрегулированы национальными стандартами корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления ОЭСР на сегодня — наиболее полный, авторитетный и признанный международный кодекс корпоративного поведения, более 130 стран его подписали¹.

Руководство ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях направлено на обеспечение эффективной правовой и нормативной базы для государственных предприятий с учетом того факта, что государство выступает собственником и основным стейкхолдером, что, безусловно, влияет на обязанности

¹ Руководство ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях (2005 г.) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cemi.rssi.ru/publication/e-publishing/dementiev/УРТП8-2007.pdf> (дата обращения: 20.07.2018).

советов директоров на государственных предприятиях. Новые принципы ОЭСР направлены на обеспечение ориентира, согласованного на международном уровне, в целях оказания помощи и содействия правительствам при оценке и улучшении алгоритмов, с помощью которых ими осуществляются функции собственника компаний с государственным участием. Новая версия Рекомендаций была разработана после обобщения десятилетнего опыта их реализации, а также проведения ряда тематических и сравнительных исследований¹.

Документ разделяется на две основные части. Рекомендации, представленные в первой части, охватывают следующие области: обоснования для управления государственной собственностью; роль государства, как собственника; государственные предприятия в рыночном пространстве; справедливость в отношении к акционерам и другим инвесторам; отношения с заинтересованными сторонами и ведение социальноответственного бизнеса; раскрытие информации и прозрачность.

Руководящие принципы корпоративного управления компаний с госучастием ОЭСР (версия 2015 г.) направлены на следующие аспекты: право собственности и контроль, наличие различных режимов контроля; руководство корпоративной структурой; цели государственной политики в отношении госпредприятий; подотчетность генерального директора; субъект собственности; применимость принципов в практике корпоративного управления.

Соблюдение стандартов компаниями, улучшение инвестиционного климата в целом способствуют росту вклада российского бизнеса с госучастием в реализацию позитивного сценария развития. Наоборот, элементы негативного сценария развития увязываются нами с деятельностью компаний, которые характеризуются закрытостью, непрофессиональным менеджментом, несоблюдением интересов акционеров.

Глобализация в совокупности со снятием национальных границ и ростом интеграции финансовых рынков приводят к сближению норм правового и институционального характера, обуславливающих в моделях корпоративного управления различия. До финансового кризиса большинство российских компаний основные требования законодательства и рекомендации в области корпоративного управления формально соблюдали. Основными документами, определяющими стандарты корпоративного управления для компаний, являются устав (90%) и кодекс корпоративного управления (50%) либо этический кодекс (30%) [3].

Компаниями в ходе разработки внутрикорпоративных стандартов и норм в качестве источников информации используются, как правило: практики, сложившиеся в компании (65%), мировой опыт и лучшие стандарты и практики, разработанные международными организациями (50%), эталонный опыт отечественных компаний (45%). В компаниях с участием государства в акционерном капитале информационные источники, для формирования системы корпоративного управления, как правило, следующие: формальные нормы, включая рекомендации Росимущества и Минэкономразвития России (100%), сложившиеся в компании практики (35%), эталонный опыт (как международный, так и отечественный) корпоративного управления (40%).

В целом, надо отметить, что российская модель корпоративного управления отличается от зарубежных моделей и практик, в то же время, вся система корпоративного управления основана на одних и тех же ключевых принципах. Следует обратить внимание на особенности корпоративного управления в России:

- 1) низкая защита прав инвесторов, недостаток опыта у российских компаний в применении законодательных норм, регулирующих корпоративное управление;
- 2) высокая концентрация капитала в руках государства;
- 3) формальность институтов корпоративного управления, «разрывы» в видимости и сущности корпоративного управления;

¹ Там же.

- 4) недостаточный учет интересов стейкхолдеров при принятии управленческих решений;
- 5) слияние интересов государства и бизнеса и развитие монополистической модели частно-государственного партнерства;
- 6) недостаточная транспарентность.

Оценка качества корпоративного управления нацелена на соблюдение интересов компании и характеризуется систематическим наблюдением за реализацией отдельных процессов, связанных с корпоративным и оперативным управлением. Самыми простыми и надежными способами оценки являются контроль, обратная связь и «управление по отклонениям». Результатом является принятие решений, направленных на совершенствование работы компании в целях повышения ее эффективности. Вместе с тем существенной проблемой остается сопоставимость информации и возможность ее агрегирования. Для адекватной оценки вклада компаний в общественное развитие, включая оценки их деятельности, это является необходимым условием. В этой связи особенную актуальность приобретает вопрос о базовых индикаторах, рекомендованных компаниям в качестве основы при подготовке соответствующей отчетности [1].

Рис. Модель оценки качества корпоративного управления в российских компаниях с государственным участием

Fig. Model of assessment of quality of corporate management in the Russian companies with the state participation

Источник: составлено автором.

Оценка качества корпоративного управления на основе принципов устойчивого развития требует отражения ключевых данных, касающихся:

- 1) реализации долгосрочной программы развития;
- 2) факта формализованного утверждения политики компании в области КСО (включая ее отдельные направления);
- 3) наличия и качества систем управления и бизнес-процессов управления экономической, социальной, экологической результативностью;
- 4) информации по ключевым результатам деятельности госкомпании не менее чем за 3 года;
- 5) сравнения и анализа результатов деятельности компании в части практики корпоративного управления и отчетности;
- 6) анализа основных групп стейкхолдеров, эффективности взаимодействия, включая формы и результаты такого взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Модель оценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием может содержать следующие уровни, подлежащие оценке: «бизнес-процессы»; «структура»; «транспарентность» (рисунок).

Регулярная оценка качества корпоративного управления российских компаний с государственным участием позволяет рейтинговать и ранжировать компании, выявлять «лидеров» и «аутсайдеров» и своевременно оптимизировать план мероприятий по совершенствованию корпоративного управления.

Литература

1. *Беляева И. Ю., Харчилава Х. П.* Специфика деятельности наблюдательных органов в российских публичных акционерных обществах с государственным участием // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2017. № 2 (148). С. 74–79.
2. *Механизм агрегированной оценки качества управления непубличными российскими компаниями с государственным участием* : монография / колл. авторов; под ред. И. Ю. Беляевой, Х. П. Харчилавы. Москва : РУСАЙНС, 2016. 146 с.
3. *Развитие корпоративного управления в компаниях с государственным участием* : монография / под ред. И. Ю. Беляевой, Х. П. Харчилавы. Москва : РУСАЙНС, 2017. 182 с.

Об авторе:

Харчилава Вича Патаевич, доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Российская Федерация), кандидат экономических наук; leorem@yandex.ru

References

1. Belyaeva I.Yu., Harchilava H.P. Specificity of activity of supervisory bodies in the Russian public joint stock companies with the state participation // Bulletin of the Samara State University of Economics [Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2017. N 2 (148). P. 74–79. (In rus)
2. The mechanism of the aggregated assessment of quality of management of the non-public Russian companies with the state participation: monograph / collective of authors; under the editorship of I.Yu. Belyaeva, H.P. Harchilava. Moscow : RUSCENCE, 2016. 146 p. (In rus)
3. Development of corporate management in the companies with the state participation: the monograph / under the editorship of I.Yu. Belyaeva, H.P. Harchilava. Moscow : RUSCENCE, 2017. 182 p. (In rus)

About the author:

Khvicha P. Kharchilava, Associate Professor of Department of «Corporate Finance and Corporate Governance» of Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation), PhD in Economics; leorem@yandex.ru